

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Simulação do processo de tombamento do Instituto de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) de Mário Russo

Roberta Lílian Bezerra Smith

Marcelo de Brito Albuquerque Pontes Freitas

Arquiteta graduada pelas Faculdades Unidas de Pernambuco (FAUPE)

Mestre, Arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Unidas de Pernambuco (FAUPE)

nd

marcelofreitas.5sr@iphan.gov.br

Simulação do processo de tombamento do Instituto de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) de Mário Russo

Resumo

Este trabalho propõe desenvolver como simulação a instrução do processo de tombamento do Instituto de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), construído entre 1954 e 56, projeto de autoria do arquiteto italiano Mario Russo. Ele segue os procedimentos descritos na Portaria 11, de 11 de setembro de 1986, do IPHAN, bem como as determinações e recomendações do DEPAM referentes à portaria supracitada. Entre estes procedimentos destacam-se: a declaração da significância do bem com a identificação dos valores culturais a justificar a proposta de seu tombamento; a descrição do bem, de sua localização e de sua área de entorno; a análise de seu estado de conservação, com a identificação de eventuais intervenções que se afigurem inadequadas, para efeito de sua exclusão no tombamento; e, a delimitação de seu polígono de entorno. O tombamento de um bem cultural em âmbito federal justifica-se pelo mesmo possuir relevância nacional e valor de excepcionalidade ou exemplaridade (em termo artístico, histórico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou paisagístico). Estudos recentes indicam a importância de Mário Russo como difusor da arquitetura racionalista em Pernambuco, na década de 1950, sendo ele um dos responsáveis pela formação de uma nova geração de arquitetos modernistas. A interferência do ambiente e da cultura local na obra do mestre racionalista italiano contribuiu para que ele produzisse no Recife uma arquitetura que alia a tradição regional à arquitetura moderna internacional, à semelhança de outros arquitetos brasileiros que se destacaram internacionalmente como Lúcio Costa. Este caráter de síntese do regional com o internacional é o que justifica o valor de excepcionalidade de sua obra. Este trabalho, ao propor como exercício a instrução do processo de tombamento do bem traz a tona uma série de questionamentos pertinentes à temática deste encontro. A análise do mérito do valor cultural do Instituto de Antibióticos levanta a questão referente aos valores referenciais para a preservação da obra moderna. Considerando que as alterações presentes no bem imóvel moderno possuem uma proximidade temporal com o projeto original realizado, considerando que a própria arquitetura moderna afirmou-se no caráter da mutabilidade e por isso mesmo não buscou o significado monumental da arquitetura, isto é, qualidade memorial da permanência no tempo, que valores justificam e guiam o tombamento e a preservação de bens modernos? E quais elementos devem ser considerados neste tombamento? Sem querer encerrar estas questões, este trabalho busca contribuir para o seu enfrentamento.

Palavras-chave: 1. Valor cultural; 2. Preservação; 3. Tombamento.

Abstract

This work aims to simulate the instruction of tumble process of Antibiotics Institute of Federal University of Pernambuco (UFPE), built between the years of 1954 and 56, by the Italian architect Mario Russo. It follows the procedures described in Act 11, of September 11th, 1986 by IPHAN, as well as the instructions and recommendations of DEPAM concerned about the cited Act. Among these procedures some are emphasized: the declaration of significance of the estate with the identification of cultural values to justify the proposal of its tumble; the description of the estate, its location and round area; the analysis of its conservation with the identification of eventual unsuitable actions, which can cause its exclusion of tumble process; and the establishment of its round polygon. The tumble of a cultural estate on federal range is justified by its national relevance and the value of exceptionality or exemplarily (artistic, historic, archaeological, ethnographic, bibliographic or landscape). Recent studies show the importance of Mário Russo to spread the rationalist architecture in Pernambuco, in the decade of 1950, once he is one of the responsible for the formation of a new generation of modern architects. The interference of the environment and local culture in the work of the Italian rationalist master contributed to him to produce in Recife an architecture which links the regional tradition to the international modern architecture likewise other Brazilian architects internationally renowned like Lúcio Costa. This character of synthesis of the regional and the international is what justifies the value of exceptionality of his work. When it proposes, as an exercise, the instruction of tumble process of the estate, this work brings to light a lot of questions concerning about the theme of this meeting. The analysis of merit of cultural value of the Antibiotics Institute, discusses the referential values for the preservation of modern work. Considering that the alterations present in the modern real estate have a temporal proximity with the original project, considering that the actual modern

architecture established itself in the character of mutability and therefore did not search for the monumental significance of architecture, that is, memorial quality of permanence in time, which values justify and guide the tumble and preservation of modern estates? And which elements must be considered in this tumble process? Without wanting to finish these questions, this work aims to contribute to its discussion.

Palavras-chave/key-words : 1. Cultural value; 2. Preservation; 3. Tumble.

Simulação do processo de tombamento do Instituto de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) de Mário Russo

Este trabalho propõe desenvolver como simulação a instrução técnica do processo de tombamento do prédio do Instituto de Antibióticos, atual Departamento de Antibióticos, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), construído entre 1954 e 56, projeto de autoria do arquiteto italiano Mario Russo.

Estudos recentes indicam a importância de Mário Russo como difusor da arquitetura racionalista em Pernambuco, na década de 1950, sendo ele um dos responsáveis pela formação de uma nova geração de arquitetos modernistas. A interferência do ambiente e da cultura local na obra do mestre racionalista italiano contribuiu para que Russo produzisse no Recife uma arquitetura que alia a tradição regional à arquitetura moderna internacional, à semelhança de outros arquitetos brasileiros que se destacaram internacionalmente como Lúcio Costa. Este caráter de síntese do regional com o internacional é o que justifica o valor de excepcionalidade de sua obra e, particularmente, do Instituto de Antibióticos.

Tombamento como instrumento jurídico

O tombamento é um instrumento jurídico para proteção de bens de valor cultural que foi instituído, em nível federal, pelo Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937. Neste decreto foi definido como patrimônio histórico e artístico nacional

“o conjunto dos bens moveis e imóveis existentes no país, cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis na história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico”¹.

Com o tombamento, os bens móveis e imóveis são inscritos em um ou mais dos quatro Livros do Tombo: o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; o Livro do Tombo Histórico; o Livro do Tombo das Belas-Artes; e o Livro do Tombo das Artes Aplicadas. A inscrição dos bens nos Livros de Tombo a que se refere o Decreto-lei nº. 25/37 é sempre precedida de processo administrativo, no qual são apurados os aspectos que materializam a necessidade de proteção do bem cultural. De acordo com o artigo 4º, inciso 1º, da Portaria nº. 11, de 11 de setembro de 1986,

“No caso de a proposta de tombamento se referir a bem ou bens imóveis, a instrução do pedido constará, de estudo, tanto quanto possível minucioso, incluindo a descrição do(s) objeto(s) de sua(s) área(s), de seu(s) entorno(s), à apreciação do mérito de seu valor cultural, existência de reiteração e de outras documentações necessárias ao objetivo da proposta, tais como informações precisas sobre a localização do bem ou dos bens, o(s)

¹ O tombamento de um bem cultural em âmbito federal justifica-se pelo mesmo possuir relevância nacional e valor de excepcionalidade (em termo artístico, histórico, arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou paisagístico).

nome(s) de seu(s) proprietário(s), certidões de propriedade e de ônus reais do(s) imóvel(is), o(s) seu(s) estado(s) de conservação, acrescidas de documentação fotográfica² e plantas”.

Estes procedimentos, descritos na Portaria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), são complementados por determinações e recomendações do Departamento do Patrimônio Material (DEPAM)³, entre as quais se incluem: o estudo da constituição e inserção cultural do bem ou dos bens até os dias atuais, acompanhada de levantamento cadastral completo do bem ou dos bens edificados e de outros componentes que existem na área imediata da inserção; a identificação da área de terreno em que se insere(m)⁴; a apresentação de laudo atualizado de vistoria do(s) mesmo(s), atestando o(s) seu(s) estado(s) de conservação, com documentação fotográfica e plantas (de situação, plantas-baixa, cortes, elevações e locação/cobertura), com a indicação das eventuais intervenções que se afigurem inadequadas para efeito de exclusão do tombamento; e, a indicação das poligonais de tombamento e de entorno do bem ou dos bens, justificadas, com descrição e representação gráfica.

Dos itens descritos acima, pretende-se trabalhar com: a descrição do bem, com sua localização, e de seu entorno; a declaração da significância do bem com a identificação dos valores culturais a justificar a proposta de seu tombamento; a análise de seu estado de conservação, com a identificação de eventuais intervenções que se afigurem inadequadas, para efeito de sua exclusão no tombamento; a delimitação do polígono de entorno do bem, justificada, com descrição e representação gráfica.

Descrição do objeto e sua área de entorno

O prédio do Instituto de Antibióticos está localizado no campus da UFPE, bairro da Cidade Universitária, na Região Político-Administrativa 4 (RPA-4)⁵, na parte oeste da cidade do Recife. A RPA-4 é composta por 12 bairros, sendo a Cidade Universitária limitada ao norte e à oeste com a Várzea, à leste pelos bairros de Iputinga e Engenho do Meio e ao sul pelo Curado (RPA-5). O campus é circundado por vias de grande fluxo de veículos que são classificadas pela LUOS como arteriais principais, são elas: a BR 232, a avenida Abdias de Carvalho, a IV Perimetral (BR 101 Contorno do Recife) e a avenida Caxangá.

Segundo a lei supracitada, a Cidade Universitária, está inserida na Zona de Urbanização Preferencial 1 (ZUP 1), zona que possibilita um alto potencial construtivo. Porém, no entorno do campus ainda predominam edifícios de baixo gabarito, com até dois pavimentos, de uso comercial e residencial.

² Identificada, atualizada e datada.

³ Descritas, entre outros documentos, nas Determinações e Recomendações do DEPROT referentes à Portaria nº 11/86.

⁴ Os componentes naturais, agenciados e existentes no terreno devem ser fotografados e localizados em planta, preferencialmente por meio de levantamento topográfico. Deve ser indicado se o terreno e seus componentes possuem valor cultural individual ou no conjunto para integrar o tombamento proposto. Se houver proposta de tombamento do terreno, os componentes que não possuem valor devem ser especificados, de modo a serem excluídos da área tombada.

⁵ De acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), Lei nº. 16.293, de 01 de fevereiro de 1997, o Município do Recife é dividido em seis RPA's, para efeito de formulação, execução e avaliação permanente das políticas e do planejamento governamentais. As RPAs são sub-divididas em microrregiões, sendo o bairro da Cidade Universitária pertencente à Microrregião 4.3, juntamente com os bairros da Caxangá e Várzea.

Figura 01: Divisão das RPA's da Cidade do Recife. Fonte: PCR/ SEPLAM/ DIRBAM/ DEIP.

Figura 02: Localização da Cidade Universitária na RPA 4. Fonte: PCR/ SEPLAM/ DIRBAM/ DEIP.

Foto 01: Foto aérea com a localização do campus da UFPE e principais vias. Fonte: CONDEPE-FIDEM.

Foto 02: Localização do Instituto de Antibióticos no campus da UFPE. Fonte: CONDEPE-FIDEM.

Os primeiros projetos para o Campus da UFPE, antiga Universidade do Recife, foram de autoria de Mario Russo, quando este esteve à frente do Escritório Técnico da Cidade Universitária do Recife entre 1949 e 1955. O Plano Urbanístico desenvolvido por Russo seguia os moldes racionalistas, negando a noção de rua tradicional, agrupando as

edificações das unidades universitárias por setores⁶, afastadas das vias do tráfego de automóveis (CABRAL, 2006). Ele seguia o princípio funcionalista da separação do fluxo de automóveis do de pedestres.

Figura 03: Perspectiva do projeto de Mario Russo para o Campus da Universidade do Recife.
Fonte: CABRAL, 2006.

No plano urbanístico, Russo procurou adaptar o ambiente construído às condições climáticas locais, situando o grande eixo e todas as edificações, na direção leste-oeste, a mais adequada ao aproveitamento dos ventos. Além da preocupação com o conforto ambiental, Russo manteve o olhar atento para a produção moderna brasileira:

[...] talvez se possa dizer que, além de uma cidade universitária moderna, o arquiteto desejasse, a seu modo, uma cidade universitária reconhecível em sua brasilidade. Nesse sentido, é interessante também anotar a presença de pilares em 'V' e de passeios cobertos sinuosos, elementos já explorados por Niemeyer (CABRAL, 2006, p. 46).

Segundo CABRAL (2006, p. 50), Russo produziu três planos urbanísticos para a cidade universitária. No último, apresentado em 1955, a autora identificou uma analogia com o projeto da Universidade do Brasil elaborado, naquele período, por Jorge Machado Moreira: “[...] É incorporada, no plano recifense, a tipologia, usada no Rio, do Museu do Crescimento

⁶ O Centro Médico, o Centro Tecnológico, o Centro Humanístico e o Centro Esportivo que hoje se encontram, de certa forma, como projetados originalmente.

Ilimitado, que Le Corbusier tinha, inclusive utilizado em seu plano para a Universidade do Brasil em 1936 (Museu do Conhecimento) [...]”.

Com a saída de Russo da cidade do Recife, o engenheiro Antônio de Lucena e Melo assumiu a chefia do Escritório Técnico onde, depois de um ano, desenvolveu um novo plano urbanístico. Nele, foi desenhada a estrutura viária mais próxima da que encontramos hoje. De acordo com CABRAL (2006), o projeto do campus foi desenvolvido ao longo das décadas e, principalmente por questões financeiras, acabou perdendo sua unidade.

Além do projeto para o Plano Urbanístico do Campus da Cidade Universitária, Russo desenvolveu algumas obras para a Universidade do Recife: o Instituto de Antibióticos, a Faculdade de Medicina⁷, o Hospital das Clínicas e o Departamento de Enfermagem. Estas obras estavam situadas principalmente no setor destinado ao ensino e à pesquisa na área de saúde.

Foto 03: Vista do Campus da UFPE. Autora: Roberta Smith, 2007.

O Departamento de Antibióticos, instalado no antigo prédio do Instituto de Antibióticos, constitui hoje o Centro de Ciências Biológicas, juntamente com os departamentos de: Anatomia, Biofísica e Radiobiologia, Bioquímica, Botânica, Fisiologia e Farmacologia, Genética, Histologia e Embriologia, Micologia e Zoologia. No campus, o departamento encontra-se localizado em uma área bastante arborizada, próximo ao Riacho do Cavouco e sua nascente. É circundado pelos edifícios do Departamento de Farmácia (1), do Núcleo de Hotelaria e Turismo (2), da Coordenadoria de Ciências do Nordeste – CECINE (3), do Corpo Discente (4), do Centro de Ciências Sociais Aplicada – CCSA (5), do Departamento de

⁷ Atual Centro de Ciências e Saúde.

Química (6), por um estacionamento (7) e por uma pista de Cooper (8). Mais adiante, encontram-se o Departamento de Odontologia (9), a Clínica Dermatológica (10), o Hospital das Clínicas (11), o Centro de Ciências e Saúde (12), o Centro de Ciências Biológicas – C.C.B. (13) e o Departamento de Nutrição (14).

Figura 04: Localização do Instituto no Plano Urbanístico de 1955. Fonte: CABRAL, 2006.

Figura 05: Localização do Instituto de Antibióticos dentro do campus. Fonte: Prefeitura da Cidade Universitária.

Esses edifícios foram construídos posteriormente ao Instituto de Antibióticos, aproximadamente nas décadas de 1960 e 1970. Em uma carta planimétrica datada de 1975 os edifícios do entorno do Instituto de Antibióticos já aparecem juntamente com o nome dos autores de cada projeto (CABRAL, 2006, p. 84)⁸. A partir de outro levantamento publicado em 1985 vê-se que novas obras foram realizadas, como a ampliação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Essas edificações do entorno compõem uma unidade arquitetônica por terem sido concebidas por arquitetos contemporâneos.

O Departamento de Antibióticos é um centro de pesquisas científicas, onde são produzidos medicamentos e vacinas. O edifício possui quatro pavimentos totalizando aproximadamente 3.438,98 m², divididos em 1.320,12 m² no térreo, 678,12 m² na sobreloja, 720,37 m² no segundo pavimento e 720,37 m² no terceiro pavimento. Originalmente, antes da construção

⁸ O Centro de Ciências e Saúde e o Hospital das Clínicas e Departamento de Enfermagem (estrutura) de Mario Russo; o Centro de Ciências Biológicas, de Fillippo Mellia; o Departamento de Farmácia, de Waldecy Pinto; o Centro de Ensino de Ciências do Nordeste (hoje Corpo Discente), de Antônio Pedro Pina Didier; o Departamento de Química (hoje Hotelaria); o Laboratório de Química; o Departamento de Ciências Econômicas (hoje CCSA), primeiro bloco de Fillipo Mellia e primeira ampliação de Antônio P. P. Didier, Rosário e Nilson José Cerquino.

de anexos ao edifício, o pavimento térreo possuía aproximadamente 1.085,15 m². Assim a edificação possuía originalmente, aproximadamente, um total de 3.204,03 m².

Internamente o edifício é constituído pelos laboratórios de: Farmacologia experimental; Biotecnologia; Cultura de Tecidos; Processos Fermentativos, Fármacos e ensaios Antimicrobianos; processos Biotecnológicos, Genética de Microorganismos, Bioquímica e Fisiologia de Microorganismos; Coleção Microbiana; Síntese de Substâncias de Interesse Terapêutico (LASSINT); Planejamento e Síntese de Fármacos, e de Química de Produtos Naturais. O edifício conta também com espaços de apoio a esses laboratórios como: câmara frigorífica, sala de estufas e mesa agitadora, meio de cultura e repicagem; além de salas de aula, biblioteca e auditório.

Apreciação do mérito de seu valor cultural

O Instituto de Antibióticos foi o último projeto de autoria de Russo construído na Cidade Universitária e o primeiro a entrar em funcionamento. Situado no setor tecnológico, foi pensado para ser interligado ao edifício da Escola de Química, que não foi construído segundo projeto do arquiteto italiano. A sua construção foi iniciada em 1954 e em 1956 a obra foi concluída (CABRAL, 2006).

O atual Departamento de Antibióticos foi criado para suprir a insuficiência das acomodações do antigo edifício da Escola de Química, situado à Rua Dom Bosco (RUSSO, 1956). O projeto sintetizou a tendência do desenvolvimentismo no ensino superior na década de 50, onde além do ensino teórico, ganhava peso o campo das experimentações práticas. Nesse contexto, seria de fundamental importância um prédio devidamente equipado com laboratórios e instalações frigoríficas (CABRAL, 2006). Atendendo a essas necessidades, o resultado foi uma construção inovadora e inédita para a região, naquele período.

A edificação possui características predominantes da arquitetura moderna, aliadas à elementos regionais como: cobertura inclinada, grandes terraços, empenas cegas, planos inclinados da fachada frontal, brises verticais e cobogós.

Originalmente o edifício foi ocupado internamente pelos laboratórios: de fisiologia e fisiológico vegetal, no térreo; de protozoologia e microbiologia, no segundo pavimento; e de química, no terceiro. Para dar assistência aos laboratórios, foram projetados: uma biblioteca especializada, um auditório, oficinas para serviços de reparos e consertos, uma parte administrativa, instalações frigoríficas, seção de fotografia e uma zona livre de descanso com bar, situada na sobreloja que serviria como terraço coberto, para soltar o volume do térreo (idem).

Foto 04: Instituto de Antibióticos no período de construção. Fonte: Russo, 1956.

Hoje ainda predomina o uso de laboratórios, porém, devido à evolução dessa área de pesquisa, surgiu a necessidade de novos laboratórios como o de Farmacologia experimental, de Biotecnologia, entre outros. Esses laboratórios foram responsáveis pela sobrecarga da infra-estrutura, resultando na redivisão dos espaços internos e na criação de anexos agregados ao edifício. No local do terraço coberto foram criadas salas de aula.

No projeto foi utilizada rigorosamente uma modulação estrutural, “[...] do tipo ABAABAABA, sendo A um módulo de 6m onde encontram-se os laboratórios, e B um módulo de 4m que abriga salas de utilidades, saleta refrigerada e vestiário [...]”. O arquiteto mostrou uma preocupação com a racionalidade rigorosa da obra, onde até no auditório foi mantida a modulação, sendo utilizado o modulo A. Para isso, “[...] o pilar teve de ser reforçado dado o aumento do balanço e desenhado em diagonal para não atrapalhar a visão para o palco [...]” (Idem, p. 70).

Figura 06: Marcação da modulação estrutural da planta-baixa da sobreloja. Fonte: Russo, 1956.

Na sobreloja pode-se identificar essa modulação estrutural através dos pilares redondos que aparecem soltos das paredes. O volume do auditório destaca-se do volume geral da edificação e suas lajes inclinadas quebram a composição ortogonal do conjunto. Um passeio coberto assinala o local de entrada do edifício e o auditório possui um acesso externo feito por uma rampa. Os tijolos em bloco de concreto foram pré-fabricados na própria obra, ação que, de acordo com MARQUES e NASLAVSKY (2004), foi uma racionalização inovadora.

Foto 05: Pilares soltos das paredes.
Autora: Roberta Smith, 2007.

Foto 06: Passeio coberto do acesso principal.
Autora: Roberta Smith, 2007.

CABRAL (2006, p. 71) anota que, no projeto para o Instituto de Antibióticos, Russo utilizou um zoneamento funcional refletido no volume por incorporar outros volumes menores. O volume do auditório em balanço, com paredes de ângulos diferentes, proporcionava uma relação de distorção com o seu volume gerador, resultando numa volumetria diferente dos prismas puros projetados anteriormente. Por isso, segundo esta autora, “[...] O arquiteto parece estar cada vez mais se soltando do rigor da arquitetura moderna italiana e aproximando-se de uma maior plasticidade, incitada, provavelmente, pela produção racionalista brasileira”.

De acordo com NASLAVSKY (2004, p. 113), o que possivelmente teria levado a essa mudança seriam as constantes viagens de Russo ao Rio de Janeiro, onde acompanhava as obras da Cidade Universitária e teve um contato maior com a Escola Carioca. O resultado encontra-se no Instituto de Antibióticos, considerado pela autora supracitada como: “[...] o exemplar mais expressivo dessa mudança de liberdade formal [...], que alia elementos da arquitetura moderna brasileira com rigidez ainda presente do modernismo italiano [...]”.

Assim como nos outros projetos de Russo, as questões ambientais direcionaram o zoneamento, resultando na circulação feita pela face poente do edifício, protegendo os

laboratórios da insolação direta. Há a presença de elementos regionais, utilizados anteriormente na Faculdade de Medicina, como as venezianas de alumínio, as paredes com furos – chamados por ele de buzinetes – e uma parede de cobogós de porcelana cor-de-rosa no auditório (CABRAL, 2007).

Figura 07: Detalhe da esquadria.
Fonte: Cabral, 2006.

Foto 07: Porta de correr do acesso principal.
Autora: Roberta Smith, 2007.

As janelas em faixa, um dos cinco pontos da arquitetura moderna, vão de um canto ao outro do prédio, livres da estrutura. Nesta obra, Russo utilizou as vedações inclinadas, mas com as corredeças na posição vertical, para diminuir o atrito. Segundo MARQUES e NASLAVSKY (2004), as esquadrias de alumínio e as venezianas foram importadas da suíça e montadas no Rio. A parede de cobogós de porcelana do auditório teve que ser armada com vergalhões de ferro que a sustentam daí resultando um plano em declive.

Pelas soluções técnicas-construtivas e solução formal, MARQUES e NASLAVSKY (2004, p. 231) consideram o Instituto de Antibióticos como o melhor projeto de Mario Russo por incorporar à sua linguagem racionalista:

“[...] elementos da arquitetura brasileira, como a cobertura inclinada, grandes terraços, os planos inclinados da fachada frontal contrastando com a empena lateral trapezoidal, os brises verticais na fachada poente e o painel de elementos vazados em louça [...]”.

Esse comentário confirma o valor de excepcionalidade do bem, por revelar uma assimilação da linguagem modernista (racionalismo italiano) de Mario Russo com elementos locais, igualmente como aconteceu com Delfim Amorim, desenvolvendo assim uma interação de sua bagagem européia com a cultural local, como observa SEGAWA (1998, p. 139):

“Importante destacar que alguns desses arquitetos, em contato com o Brasil e os brasileiros, e, na interação com a cultura local, foram capazes de fertilizar obras que corroboram o poder de assimilação a que a moderna arquitetura brasileira recorreu em sua origem, a partir de fontes européias [...]”.

O Instituto de Antibióticos apresenta quatro, dos cinco pontos da arquitetura moderna apontados por Le Corbusier: os *pilotis* redondos destacados na sobreloja, a *planta-livre*, a *janela em faixa* inclinada e a *fachada-livre*. Esta síntese da linguagem moderna com os elementos regionais é uma das principais características da “Escola Recifense” e sua principal contribuição para a arquitetura moderna brasileira, justificando o valor de excepcionalidade e o valor nacional deste exemplar.

Análise do estado de conservação

Para análise do estado de conservação do bem foi realizado o levantamento da documentação fotográfica do período da construção, juntamente com as plantas-baixas do projeto original, que serviu de referência ao que foi construído. Estes documentos foram comparados com fotografias e plantas-baixas atuais. As plantas-baixas do projeto original utilizadas foram as publicadas em 1956 na Revista Acrópole. As plantas atuais, levantadas em julho de 2007, foram cedidas pela Prefeitura da Cidade Universitária/UFPE.

As visitas ao imóvel serviram de base para verificação das mudanças e também para examinar as patologias existentes como a presença de infiltrações, de cupins na fachada e outros elementos causados pela falta de manutenção.

Térreo

Numa análise comparativa entre as duas plantas-baixas do térreo, a publicada em 1956 com a planta atual, identificaram-se várias alterações entre o projeto original e o estado atual. Foram construídas várias divisórias internas em alvenaria, de acordo com as necessidades dos novos usos. Os sanitários perto da escada também mudaram a sua conformação original.

Essas adaptações não constituem uma alteração significativa da edificação, pois não comprometem a estrutura e nem o seu volume. A própria idéia da *planta-livre* pressupõe que se possa trabalhar a divisão do espaço livremente de acordo com as necessidades de uso. Uma modificação mais significativa no pavimento térreo é a presença de anexos construídos adicionados à volumetria, como a casa de bomba de cobalto e a casa de gás.

Figura 08: Desenho da planta-baixa do térreo publicado em artigo da Revista Acrópole, 1956⁹. Fonte: Russo, 1956.

Figura 09: Levantamento da planta-baixa do térreo feito pela prefeitura da cidade Universitária em julho de 2007¹⁰. Fonte: Arquivo da Coordenadoria de Patrimônio de Bens Imóveis da Prefeitura da Cidade Universitária.

Foto 08: Casa de gás.
 Autora: Roberta Smith, 2007.

⁹ 1 – Hall, 2 – Secretaria, 3 – Diretoria, 4 – Oficina mecânica, 5 – Oficina de vidros, 6 – Oficina elétrica, 7 – Sanitários, 8 – Laboratório fisiológico vegetal, 9 – Sala de utilidades, 10 – Laboratório de Fisiologia, 11 – Biblioteca, 12 – Vestiário, 13 – Cantina.

¹⁰ 1 – Secretaria, 2 – Diretoria, 3 – Recepção, 4 – Sala dos professores, 5 – Arquivo morto, 6 – Farmacologia experimental, 7 – Laboratório de processos fermentativos, 8 – Gabinete do professor, 9 – Depósito, 10 – Serviços, 11 – Sanitários, 12 – Laboratório de biotecnologia, 13 – Gabinete do professor, 14 – Laboratório de farmacologia experimental, 15 – Gabinete do professor, 16 – Laboratório, 17 – Cultura de tecidos, 18 – Biblioteca, 19 – Sanitários, 20 – Laboratório para aulas, 21 – Bomba de cobalto, 22 – Casa de gás.

Foto 09: Casa de bomba de cobalto na fachada posterior do edifício. Autora: Roberta Smith, 2007.

Foto 10: Acréscimo na fachada posterior do edifício. Autora: Roberta Smith, 2007.

Figura 10: Acréscimo projetado por Antônio Didier. Fonte: Arquivo da Coordenadoria de Patrimônio de Bens Imóveis da Prefeitura da Cidade Universitária.

Figura 11: Acréscimo projetado por Antônio Didier. Fonte: Arquivo da Coordenadoria de Patrimônio de Bens Imóveis da Prefeitura da Cidade Universitária.

No arquivo da Coordenadoria de Patrimônio de Bens Imóveis da Prefeitura da Cidade Universitária foi encontrado um projeto de acréscimo para o Instituto de Antibióticos projetado em 1958 pelo arquiteto Antônio Pedro Pina Didier. O anexo maior, situado atrás da caixa de escada, provavelmente se originou desse projeto, sofrendo várias alterações até chegar no estado atual.

Outras alterações mais graves são as relacionadas aos acessos, uma vez que no projeto original, assim como nas outras obras de Russo, os acessos eram feitos independentes de acordo com o setor. Essas intervenções ocorreram, provavelmente, para adaptar-se aos novos usos e por questões de segurança. O mesmo aconteceu no local onde seria uma cantina aberta para o exterior, onde hoje se encontra a biblioteca. Nesse caso, foi construída uma nova parede que não só bloqueou o acesso à antiga cantina, como também atravessou

o meio da rampa de acesso do auditório, impedindo o seu acesso externo. No arquivo da Coordenadoria de Patrimônio de Bens Imóveis da Prefeitura da Cidade Universitária foi encontrado o projeto para a cantina feito pelo arquiteto Lúcio M. Estelita. Por falta de documentações não pudemos verificar se este projeto foi realmente executado.

Figura 12: Projeto para a ambientação da cantina feito pelo arquiteto Lúcio M. Estelita. Fonte: Arquivo da Coordenadoria de Patrimônio de Bens Imóveis da Prefeitura da Cidade Universitária.

O fechamento da cantina, com uma parede em alvenaria, modificou a fachada, visto que foram utilizados materiais que não correspondem à leitura do edifício como o revestimento em azulejo e o vidro quadriculado da janela alta. O resultado foi uma área perdida, excluída da edificação, que serve para acúmulo de lixo. Este local encontra-se em visível estado de degradação com desgaste da pintura dos pilares, presença de manchas escuras provocadas pela umidade, acréscimo de aparelho de ar-condicionado e grande quantidade de pichações.

Foto 11: Nova parede construída no acesso à antiga cantina. Autora: Roberta Smith, 2007.

Foto 12: Rampa de acesso ao auditório. Autora: Roberta Smith, 2007.

Outro acesso externo bloqueado foi o do corredor aberto da fachada posterior, onde uma parede em alvenaria deixou apenas um acesso feito por uma grade. Também foi encontrada a presença de grades nas janelas do pavimento térreo, que comprometem a leitura da esquadria original. Outro elemento observado que compromete a leitura do bem foi a grande quantidade de fiações e tubulações aparentes.

Sobreloja

Na comparação entre as duas plantas-baixas da sobreloja encontram-se as alterações mais significativas. Foram construídos novos banheiros próximos ao auditório e a planta-livre, que seria um grande terraço de estar, foi dividida em salas de aula, modificando a permeabilidade do espaço.

O local de acesso ao auditório, feito por uma rampa externa, foi projetado originalmente em balanço. Hoje esse acesso não só foi fechado por portão de alumínio, como foi aumentada a área interna do térreo, perdendo-se a característica de balanço. No local que foi fechado foram construídos dois sanitários. Na foto da vista interna foi identificada uma nova parede, localizada atrás do pilar, que parece ter sido construída por questões de segurança, restringindo o acesso ao auditório. A consequência disso foi a alteração da relação interior/ exterior do edifício.

Figura 13: Desenho da planta-baixa da sobreloja publicado em artigo da Revista Acrópole, 1956¹¹.
Fonte: Russo, 1956.

Figura 14: Levantamento da planta-baixa da sobreloja feito pela prefeitura da cidade Universitária em julho de 2007¹². Fonte: Arquivo da Coordenadoria de Patrimônio de Bens Imóveis da Prefeitura da Cidade Universitária.

Foto 15: Fachada lateral no período da construção. Fonte: Arquivo da Fundação Joaquim Nabuco.

Foto 16: Fechamento do patamar em balanço da rampa de acesso ao auditório. Autora: Roberta Smith, 2007.

¹¹ 1 – Terraço de estar, 2 – Sala de utilidades, 3 – Saleta refrigerada, 4 – Terraço descoberto, 5 – Auditório, 6 – Rampa, 7 – Projétor.

¹² 1 – Refeitório, 2 – Copa, 3 – Câmara frigorífica, 4 – Coordenação da pós-graduação biot., 5 – Sala de aula, 6 – Terraço, 7 – Secretaria do mestrado, 8 – Auditório, 9 – Rampa, 10 – Sanitários, 11 – Depósito de audiovisuais.

Foto 17: Sobrelôja no período da construção.
Fonte: Arquivo da Fundação Joaquim Nabuco.

Foto 18: Nova parede construída próxima ao auditório. Autora: Roberta Smith, 2007.

Foto 19: Sobrelôja no período da construção.
Fonte: Arquivo da Fundação Joaquim Nabuco.

Foto 20: Paredes com cobogós de vidro na sobreloja. Autora: Roberta Smith, 2007.

O grande terraço em pilotis, uma área de convívio, foi dividido em salas de aula. Paredes foram elevadas para vedar o vão, algumas com cobogós de vidro, buscando-se manter a mesma leitura do restante do edifício. Podemos observar também a mudança das luminárias originais e a grande quantidade de fiações aparentes.

Na parte descoberta do grande terraço, proposta no projeto original, encontra-se a platibanda de uma coberta de telha de fibrocimento. Esta intervenção provavelmente foi a de maior dano para o edifício em sua concepção.

A fachada do auditório coberta por elementos vazados em porcelana cor-de-rosa encontra-se em estado precário de conservação, necessitando de um restauro. Pode-se observar a perda de alguns cobogós, presença de vegetações e de manchas escuras causadas pela umidade.

Foto 21: Fachada do Instituto de Antibióticos, onde aparece o peitoril metálico do terraço descoberto.
Fonte: Arquivo da Fundação Joaquim Nabuco.

Foto 22: Maquete do instituto de Antibióticos
Fonte: Arquivo da Fundação Joaquim Nabuco.

Foto 23: Coberta situada no local do terraço descoberto. Autora: Roberta Smith, 2007.

Foto 24: Fachada do auditório revestida por cobogós. Fonte: Arquivo da Fundação Joaquim Nabuco.

Segundo pavimento

Confrontando as plantas-baixas do segundo pavimento constatou-se a presença de grande quantidade de divisórias em PVC que não causam danos ao bem por serem elementos móveis. Poucas paredes foram construídas como as dos laboratórios de bioquímica e coleção microbiana. Nas paredes da sala dos professores e da sala de repicagem, foram utilizados cobogós de vidro, iguais ao da sobreloja. Os banheiros foram reformados para dar maior área aos depósitos.

Figura 15: Desenho da planta-baixa do segundo pavimento publicado em artigo da Revista Acrópole, 1956¹³. Fonte: Russo, 1956.

Figura 16: Levantamento da planta-baixa do segundo pavimento feito pela prefeitura da cidade Universitária em julho de 2007¹⁴. Fonte: Arquivo da Coordenadoria de Patrimônio de Bens Imóveis da Prefeitura da Cidade Universitária.

Foto 25: Janelas inclinadas recém-construídas. Fonte: Arquivo da Fundação Joaquim Nabuco.

Foto 26: Janelas do corredor do segundo pavimento. Autora: Roberta Smith, 2007.

¹³ 1 – Circulação, 2 – Sanitários, 3 – Laboratório de protozoologia, 4 – Laboratório de microbiologia, 5 – Sala de utilidades, 6 – Vestiário, 7 – Câmara escura.

¹⁴ 1 – WC masculino, 2 – Laboratório de Coleção microbiana, 3 – Depósito e almoxarifado, 4 – WC, 5 – Repicagem, 6 – Laboratório de bioquímica e fisiologia de microorganismos, 7 – Sala do meio de cultura, 8 – Sala dos professores, 9 – Laboratório de genética de microorganismos, 10 – Laboratório de processos tecnológicos, 11 – Sala mesa agitadora, 12 – Sala de estufas e mesa agitadora, 13 – Laboratório de fármacos e ensaios microbianos, 14 – Hall água mineral e depósito, 15 – WC feminino.

A esquadria inclinada permanece a mesma da época da construção e encontra-se em bom estado de conservação. A planta-livre, mais uma vez, foi dividida de acordo com as necessidades. No segundo e terceiro pavimentos essa divisão foi feita com divisórias de PVC com visores de vidro, e só em algumas áreas com alvenaria.

Terceiro pavimento

Confrontando as duas plantas-baixas do terceiro pavimento constataram-se alterações semelhantes às do segundo pavimento. Também houve a substituição de um banheiro por um apoio ao laboratório. Segundo a chefe do Departamento de Antibióticos, Julianna Ferreira Cavalcanti de Albuquerque, o fechamento da sala de química de produtos naturais ocorreu desde a época do fundador do departamento.

Figura 17: Desenho da planta-baixa do terceiro pavimento publicado em artigo da Revista Acrópole, 1956¹⁵. Fonte: Russo, 1956.

Figura 18: Levantamento da planta-baixa do terceiro pavimento feito pela prefeitura da cidade Universitária em julho de 2007¹⁶. Fonte: Arquivo da Coordenadoria de Patrimônio de Bens Imóveis da Prefeitura da Cidade Universitária.

¹⁵ 1 – Circulação, 2 – Vestiário, 3 – Laboratório de química, 4 – Sala de utilidades, 5 – WC, 6 – Câmara escura.

Cobertura

Na cobertura, o que antes era um terraço coberto por uma marquise em balanço agora está fechado. A intervenção interfere na leitura da fachada, pela alteração volumétrica, e pela falta de preocupação em utilizar materiais compatíveis com a construção. No local do antigo terraço, hoje se encontram duas salas.

Foto 27: Antigo terraço da cobertura
Fonte: Arquivo da Fundação Joaquim Nabuco.

Foto 28: Fechamento do antigo terraço da cobertura
Autora: Roberta Smith, 2007.

Figura 19: Planta-baixa do terraço superior projetada por Russo em 1953. Fonte: Arquivo da Coordenadoria de Patrimônio de Bens Imóveis da Prefeitura da Cidade Universitária.

Figura 20: Corte do terraço superior projetado por Russo em 1953. Fonte: Arquivo da Coordenadoria de Patrimônio de Bens Imóveis da Prefeitura da Cidade Universitária.

Atualmente, todas as fachadas apresentam problemas de conservação. Foram encontradas várias patologias como a presença de manchas escuras causadas pela umidade e pelos

¹⁶ 1 – WC feminino, 2 – Química de produtos naturais, 3 – Hall, 4 – WC, 5 – Sala dos professores, 6 – Laboratório de síntese, 7 – Laboratório de planejamento e síntese de fármacos, 8 – Sala de estudos, 9 – Laboratório de síntese de substâncias de interesse terapêutico - LASSINT, 10 – Apoio laboratório, 11 – WC masculino.

agentes naturais, algumas rachaduras, caminhos de cupins, desgaste na pintura e também a presença de vegetações. Essas patologias são encontradas principalmente na fachada posterior do edifício e são causadas pela falta de manutenção regular do bem, resultando na sua degradação. Há grande quantidade de fiações e tubulações aparentes.

Delimitação da área de entorno

A partir dos estudos e da leitura do Instituto de Antibióticos e do seu entorno, conceitualmente se resolveu propor o tombamento somente do imóvel. Foi estudado um polígono de proteção no entorno do bem, objetivando resguardar a sua ambiência, no caso de futuras obras no campus que apresentem um padrão construtivo mais vertical.

A justificativa para ser mantida essa ambiência é devido ao fato do plano urbanístico desenvolvido por Russo para o Campus da UFPE, ter sido concebido para ser uma 'verdadeira e organizada cidade moderna, estendida sob o sol e o verde' (Apud. CABRAL, 2006, p. 45). A maioria dos edifícios é de baixa estatura, por isso a importância de manter essa horizontalidade da área.

Constitui o Polígono de entorno do Instituto de Antibióticos a área delimitada indicada na Planta de Situação, cujo perímetro estende-se a partir do ponto nº. 1, no cruzamento do eixo da Rua General Polidoro, com o eixo da Avenida Professor Artur de Sá; segue pelo eixo da referida Avenida até encontrar o ponto nº. 2, com o limite do edifício do Departamento de Química, onde deflete à esquerda e segue até o ponto nº. 3 no eixo da via local do campus; deflete à esquerda seguindo pela via local até o ponto nº. 4 no limite do estacionamento, deflete à esquerda seguindo até o ponto nº. 5 no encontro com o limite do Riacho do Cavouco, onde deflete à esquerda e segue pelo seu eixo até o ponto nº. 6, com prolongamento do limite do Departamento de Odontologia com o Departamento de Farmácia, deflete à esquerda até o ponto nº 1 previamente determinado, fechando assim a poligonal que define o perímetro da área em apreço.

Figura 21: Mapa com a delimitação do polígono de entorno proposto. Autora: Roberta Smith, 2007.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela apreciação do mérito do valor cultural do Instituto de Antibióticos justifica-se a inscrição do bem no Livro do Tombo Histórico e no Livro do Tombo das Belas Artes. O bem apresenta um excepcional valor para a história da arquitetura moderna brasileira, por ser um exemplar representativo do processo de interação do racionalismo europeu com a cultura arquitetônica local. As soluções técnicas e construtivas (modulação estrutural, pré-fabricação etc.) e a solução formal foram inovadoras à época. Nele, elementos do repertório arquitetônico racionalista (pilotis, planta-livre, janela em fita etc.) interagem com elementos da arquitetura brasileira (coberta inclinada, grandes terraços, empenas cegas, paredes de cobogó, venezianas de alumínio etc.). Em termos da história do ensino superior no Brasil, o Instituto de Antibióticos foi um projeto inovador por representar o momento de modernização do ensino acadêmico no Brasil. Ressalte-se que esta época foi marcada pelo surgimento da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e de implementação de uma política industrial para a região. A iniciativa de criação do Campus da Universidade do Recife e de construção de suas instalações deve ser entendida neste contexto desenvolvimentista.

Do tombamento devem ser excluídas todas as intervenções que alterem os valores de funcionalidade (relação forma x função) e de racionalidade construtiva constitutivos do bem, a exemplo dos anexos agregados à volumetria original do imóvel, como a casa de bomba de cobalto, a casa de gás, as salas de aula localizadas no antigo terraço em balanço da cobertura, a ocupação no terraço descoberto da sobreloja, e as intervenções que obstruíram os acessos externos. Deve ser expressamente excluída a atual configuração espacial da sobreloja que alterou a idéia de planta –livre. A organização atual dos espaços internos não deve ser objeto do tombamento, visto ser a planta-livre um dos pontos da linguagem racionalista, a não ser os espaços que tenham uma importância para conformação plástica original do imóvel.

Referências bibliográficas

CABRAL, Renata Campello. Mario Russo: Um arquiteto racionalista italiano em Recife. Recife: UFPE, 2006.

CABRAL, Renata Campello. A construção de um morar nordestino segundo o olhar do arquiteto italiano Mario Russo. In: Moreira, Fernando Diniz (Org.). Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: Universalidade e diversidade. Recife: FASA. 2007. p. 209-217.

CABRAL, Renata Campello. Documento Mario Russo. Por uma visão integral da arquitetura. AU, Arquitetura e Urbanismo, n. 96, p. 94-99, junho/ julho, 2001.

Decreto – Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=284> Acesso em 04 de jan. 2007, 09:45:16.

Lei nº 16.178, de 30/01/1997, de Uso e Ocupação do Solo da Cidade do Recife. Disponível em: <http://www.recife.pe.gov.br/pr/leis/luos/index.html> Acesso em 12 mar. 2007, 08:51:17.

MARQUES, Sônia, NASLAVSKY, Guilah. Arquitetura Moderna. in: Rocha, Edileuza da (org.). Guia do Recife: Arquitetura e paisagismo. Recife: Edileuza da Rocha. 2004.

NASLAVSKY, Guilah. Arquitetura Moderna em Pernambuco, 1951-72: As contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

Portaria nº 11, de 11 de setembro de 1986. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=325> Acesso em 04 jan. 2007, 10:15:21.

RUSSO, Mário. Cidade Universitária do Recife. Acrópole, n. 213, p.349-363, junho, 1956.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 1998.